

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA HAR BIR YOSH GURUHIDA TEVARAK ATROFNI IDROK ETISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Saidova Nigora Olimovna

FarDu Maktabgacha ta'lim kafedrası

Tayanch so'z va iboralar: oriyentirovka qilish, tevarak-atrof, ikkinchi signal sistemasi, ko'rib idrok qilish, fazoviy idrok etish.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar bilan o'tkazilgan tajribalardan shuni ko'rish mumkinki, bolalar tevarak-atrofni mo'ljal olishga o'rganayotganlaridayoq oddiy tushunchalardan murakkabroq, tevarak-atrof tushunchalariga o'ta boshlaydilar. Ularning nutqlaridagi "shu yerda", "u yerda", "mana" kabi so'zlari (biror predmetni ko'rsatib, aytib) "yonida", "yaqinda", "yonmayon" kabi yangi terminlar bilan almashinishi buning yorqin dalili bo'la oladi. Ularning bu terminlardan foydalana boshlashi, predmetlar oralig'ini aniqlay bilishi boshlang'ich bilimlarning rivojlanishidir.[1;45] Bolaning tabiatni, atrofni yanada ko'proq o'rganishi natijasida sekin-asta bu terminlar yana ham boyib

boradi va u "oldinda", "oldin", "orasida", "orqada" kabilarni tushuna boshlaydi.

Bolaning bulardan foydalanishining hammasi "yonida", "yaqinida", "yonma-yon" kabi tushunchalarni yaxshi egallanishining natijasidir. Predmetlarning "birin-ketin", "ketma-ket" qo'shilishi bolalarda bir guruh predmetlarning joylashuvini aniqlashga yordam beradi.[1;48] Masalan, hamma o'yinchoqlar ketma-ket turibdi, lekin quyon oldinda, matryoshkalar o'rtada, qo'g'irchoq esa oxirgi o'rinda turibdi. Bola tevarak-atrofdan joylashgan obyektlar o'rnini aniqlashga (oriyentirovka qilishga) o'rganayotganida "yonma-yon" so'zining ma'nosini keyinroq

tushunadi yoki “o‘rtada”, “orasida” kabilarni o‘rganib bo‘lgach, keyinroq “atrofida”, “chetida”, yoki “yonidan”, undan so‘ng bola bu so‘zlarni atroflicha tushuna boshlaydi va chap tarafdami yoki o‘ng tarafdami, farqlay boshlaydi. Lekin bolalarga tevarak-atrofnini mo‘ljallash o‘rgatish ishini turli yo‘llar va yo‘llanmalar bilan tushintirish kerakligini unutmaslik kerak.

Idrok etish - bolaning ma’lumotlarni qabul qilib, qayta ishlash jarayoni; organizmga obyektiv reallikni aks ettirish va tashqi olamdagi yangidan-yangi vaziyatlarni baholab, shunga yarasha harakat qilish imkonini beradi.[2;23] Idrok ongning , miyaning ijodiy jarayonidir. Shuning uchun kishilar ayni bir narsa yoki hodisani yoshlari, ma’lumotlari, turmush tajribalari, kasblari, ijtimoiy kelib chiqishlari, xarakteri, qobiliyati va qiziqishlarida ko‘rinadigan shaxsiy xususiyatlariga qarab har xil idrok qiladilar. Masalan, tegishli ixtisosi bo‘lmagan kishining birorta yangi mashinani idrok qilishi ixtisosi bor odamning idrokiga qaraganda tor va

yuzaki bo‘ladi.[2;25] Demak, bolaning idrok etishi bilan kata yoshli odamning idrok etish jarayoni keskin farq qiladi. Idrokning muhim xususiyatlaridan biri barqaror (konstant)ligidir. Inson bir vaqtda idrok qilgan narsani o‘z xotirasida saqlab qolish va uni qayta tiklash qobiliyatiga ega. Bir narsaning ana shunday qayta tiklangan timsoli idrok jarayonining ajralmas qismi. Idrokning xususiyati ko‘p jihatdan hissiy kechinmalarga (shodlik, g‘amginlik, tajanglik va h.k.) ham bog‘liq. Masalan, kishining ta’bi xira vaqtida tabiat manzaralari unga allaqanday so‘niqdek ko‘rinsa, ta’bi chog‘ vaqtida u butunlay boshqacha ko‘rinadi.[3;67]

Tevarak-atrofnini anglash psixofiziologik mexanizmga ham bog‘liqdir, u inson ongidagi ko‘rish, eshitish, so‘zlash, eslab qolish, xotira kabi qobiliyatlar (analizatorlar) yordamida dinamik sistemadek saqlanib qoladi. Ayniqsa, bunda harakatlanuvchi analizatorlar va ichki his-tuyg‘ularining roli ahamiyatlidir. Bolalarning tevarak-atrof haqidagi lug‘atlarining boyib borishi ularning tevarak-atrofnini tushunishida ikkinchi

signal sistemasining tenglashuvini ta'minlaydi. Chet ellarda bolalarni yoshligidan, maktabgacha ta'lim yoshidan boshlab, sekin-asta tevarak-atrofii o'rgatishda, umumiy tushunchalarni ikkinchi signal sistemasiga bog'lab olib boriladi.[4;279] Bu esa bolaning tevarak-atrofni o'zlashtirishdagi yangi bosqichning boshlanishidir.

Tevarak-atrofni idrok qilish biror bir mo'ljal asosida foydalana bilishni talab qiladi, bola ilk yoshidan boshlab o'zining sezgilari orqali idrok qiladi, ya'ni tanasining tomonlari bilan mo'ljal qiladi. Maktabgacha ta'lim yoshida bola tevarak-atrof tushunchalarini so'zlarda ifodalanishini egallaydi: oldinda - orqada, yuqoriga - pastga, chapga - o'ngga kabi. Yosh bolada tevarak-atrofni idrok qilishda bolaning o'z tanasi asosiy markaz bo'lib hisoblanadi va u o'zining tanasiga nisbatan sezgi organlari orqali mo'ljal oladi.

Keyinroq borib unga yana bir sistema qo'shiladi. Bu nutqda so'zlar bilan ifodalashdir. Bu bolalarda tomonlarni o'ziga tegishlilarni sezgi,

farqlash, aniqlash xususiyatlarini mustahkamlash natijasida bo'ladi, yuqoriga, pastga, oldinga, orqaga, o'ngga, chapga kabi.[4;280] Shunday qilib, bog'cha yoshi tevarak-atrofning tomonlarini, nomlarini so'z bilan belgilash sistemasi davridir. Masalan,

“Bayroqchaga qarab yur”

o'yini

Maqsad: Bu o'yin bolaning xotirasini, diqqatini rivojlantiradi. Bolalarning fazoviy tasavvurlari mustahkamlanadi.

O'yinning borishi: Tarbiyachi mashg'ulotni boshlashdan oldin xonaning turli joylariga bayroqchalarni qo'yib chiqadi. Tarbiyachi bir bolaga topshiriq beradi. “Shkafga borib, chapga, chapga 6 qadam yur va uchburchak shaklidagi bayroqchani ol” bola topshiriqni bajarib, bayroqchani topadi. Bolalar bunday topshiriqni osongina bajarsalar, topshiriqlar murakkablashtiriladi. Masalan “8 qadam oldinga yur, o'ngga buril, 4 qadam yur, chapga buril. U yerda to'rtburchak shakldagi bayroqchani topasan. O'yin bir necha marta takrorlanadi.

«Kunduzi kim qayerda ishlaydi?»

o`yini

Maqsad: Bu o`yin bolaning tasavvur doirasini kengaytiradi, fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Bolalarning qishloq yoki shahar ko`chalari haqidagi ijodiy g`oya va tasavvurlari mustahkamlanadi.

O`yinning borishi: Tarbiyachi mashg`ulotni boshlashdan oldin bolalarning oldiga qishloq yoki shahar maketini qo`yadi. O`yinni boshlagach, tarbiyachi: "Kunduz - shunday vaqtiki, bunda hamma kishilar ishlaydi. Ba`zilar chiroyli buyumlar qiladilar, uy quradilar, meva va sabzavot yetishtiradilar, fabrika va zavodlarda ishlaydilar. Yaxshi mehnat kishini go`zal qiladi va xursand qiladi. Mana,

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bolalar bog`chasida ta`lim-tarbiya dasturlari. Tuzuvchilar: Muminova, M. Ayupova, F. Sobirova, A. Toshqo`zieva, N. Hakimova, S. Karimova, Islomova. T., XTV, RTM.
2. P. Bolalarning elementar matematik tasavvurlarini rivojlantirish. Bolalar bog`chalari uchun dastur. Tuzuvchilar: N. Bikbaeva, T. Umarova. T., UzPFITI, 1995.
3. Fairy Tales Of The Russian And Uzbek Peoples (Comparative Approach). Vasilakhon Avazkxon kizi Giyosova, Nemat Kazakbaevich Sabirov. ISSN (Online) : 2455 – 3662. SJIF Impact Factor :8.047. ISI I.F. Value : 1.188. DOI : 10.36713/epra2013

biz ham shahar ko`chalariga boramiz, kim qanday ishlayotganini ko`ramiz. Kunduzi ko`chalarda odamlar, mashinalar ko`p, ko`cha harakati qoidalariga rioya qilish kerak. Qani, eslab ko`ringlar, ko`chadan o`tayotganda qanday qoidalarga rioya qilish kerak? Ko`chada o`zini qanday tutish kerak?" deb aytadi. Shahar ko`chalari bo`ylab sayohatdan so`ng tarbiyachi illyustratsiyadan foydalanib, bolalar olgan bilimlari va tasavvurlarini kengaytiradi.

Yuqoridagi kabi o`yinlar orqali bola shaxsidagi kreativlik o`sib boradi. Bu esa bugungi kundagi ta`lim tizimining asosiy talablaridan biri hisoblanadi.

4. Tilshunoslikda leksik ma'no va tushunchaning umumiy va xususiy xarakterlanishi. N.Umarova,O.Maxmudova. O`zMU xabarlari (Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston milliy universiteti ilmiy jurnali.O`zMU xabarlari.2022 1/3)